

AVTOMOBIL SANOATI YIG‘UV SEXI ISHCHILARI MAXSUS KIYIMINI ISHLAB CHIQISH

¹Norboyeva Gulasal Narzullayevna, ²Botirov Hasan Baxtiyor o‘g‘li

¹t.f.f.d., dotsent v.b. Jizzax politexnika instituti, ²Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178472>

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobil korxonalarining ishchilarining mehnat sharoitlari tahlil qilindi. Ishchilarni mehnat faoliyatiga ta’sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda yig‘uv sexi ishchilari uchun gigiyenik va havo o‘tkazuvchanlik ko‘rsatkichlari yaxshilangan maxsus kiyimlar ishlab chiqish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi, maxsus kiyim uchun tavsiya etilgan asosiy gazlamalarning strukturaviy, fizik-mehaniq ko‘rsatkichlarini tadqiq qilindi. Yangi assortimentdagi maxsus kiyimni loyihalashda aralash tolalali gazlama bilan birgalikda inson tanasi va kiyim osti bo‘shlig‘ida havo aylanishini ta’minlash uchun to‘r matolardan foydalanish orqali samarali natijalarga erishildi.

Kalit so‘zlar: maxsus kiyim, aralash tolalali gazlamalar, ventilyatsiya elementi, to‘r mato.

Аннотация. В данной статье проанализированы условия труда работников автомобильных предприятий. Разработаны рекомендации по разработке специальной одежды с улучшенными гигиеническими показателями и показателями воздухопроницаемости для работников сборочного цеха с учетом факторов, влияющих на труд рабочих. В конструкции специальной одежды новой линейки эффективных результатов удалось достичь за счет использования сетчатых тканей, обеспечивающих циркуляцию воздуха в теле человека и пододеждовом пространстве в сетчатых тканях из смешанных волокон.

Ключевые слова: специальная одежда, смесовые ткань, вентиляционный элемент, сетчатая ткань.

Abstract. This article analyzed the working conditions of workers of automobile enterprises. Recommendations for the development of special clothes with improved hygienic and air permeability indicators for assembly shop workers, taking into account the factors affecting the work of workers, were developed. indicators were studied. In the design of the special clothing of the new range, effective results were achieved by using mesh fabrics to ensure air circulation in the human body and the space under the clothing in combination with mixed fiber gauze.

Keywords: special clothing, mixed fiber gauze, ventilation element, mesh fabric.

Kirish

Ishchilarni tashqi zararli omillardan himoya qilish, ularga qulay ish sharoitini yaratish va albatta ularning sog‘ligini nazorat qilish har bir korxonada rahbariyatining muhim vazifalaridan biridir. Ishchilarning maxsus kiyim himoya, gigiyenik, estetik talablarga javob berishi lozim. Shu bilan birga ish vaqti davomida ishchining ish qobiliyatini saqlab turishi lozim. Ishchilarning mehnatini muhofaza qilish bugungi kunda har qachongidan ham dolzarb masaladir [3-7].

Avtomobil korxonasi yig‘uv sexi kuzov, shassi va kabina yig‘ish sexlari, avtomobillarning elektr qismlarini o‘rnatish sexi, avtomobil kuzovlarini bo‘yash sexi va sifat nazorati bo‘limlaridan iborat.

Avtomobil korxonalarida yig‘uv sexidagi ishchilarning mehnat faoliyatiga ta’sir qiluvchi o‘ziga xos xususiyatlar hamda omillar aniqlandi. Bular xonaning harorati va nisbiy namligi,

sexdagi uskuna va jihozlarlar yuzasidagi harorat, smena davomida ishchining xarakat turlari, maxsus kiyim osti mikroiklim ko‘rsatkichlari kabi xususiyatlari va xona harorati va nisbiy namligining belgilangan me‘yorlarga javob bermasligi, sexdagi uskuna va jihozlar yuzasidagi yuqori haroratning ishchi organizmiga salbiy ta‘siri, ishchining harakat turlari hisobiga kiyim ostidagi havo almashinuvning buzilishi, smena davomidagi ishchidan intensive ter ajralishi natijasida sog‘ligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, smena davomida ishchi amalga oshiradigan harakat turlarining maxsus kiyim konstruksiyasida e‘tiborga olinmaganligi kabi Ishchining mehnat faoliyatiga salbiy ta‘sir qiluvchi omillar mavjudligi ma‘lum bo‘ldi.

Tahlil natijalaridan xulosa qilinadiki, avtomobil sanoati ishchilari uchun mehnat sharoitini hisobga olgan holda eng avvalo gigiyenik talablarga javob beradigan, ya‘ni havo o‘tkazuvchan va tanani terlatmaydigan maxsus kiyimlarga ehtiyoj borligini ko‘rsatdi.

Ishlab chiqarish binolarida faoliyat yuritadigan ishchilar uchun maxsus kiyim tayyorlashda havoning nisbiy namligi, harorati kabi omillarni e‘tiborga olgan holda qo‘llanadigan matolarning xususiyatlarini tahlil qilish va ularning afzallik hamda kamchiliklarini aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilarni e‘tiborga olib, maxsus kiyimlarning gigiyenik xususiyatlarini yaxshilash, shu bilan birga uning mustahkamligini oshirish uchun tanda bo‘yicha paxta+PET, arqoq bo‘yicha paxta+viskoza tolalari asosida yaratilgan aralash tolali mato tavsiya etildi. Aralash tarkibli matoning strukturaviy tavsifi 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Aralash tolaviy tarkibli matoning tuzilishi tavsifi

T/r	Mato nomi	Tolaviy tarkibi, %		Ipnig chiziqli zichligi, teks		Mato ning qalinligi, sm	O‘rilish turi	Yuza Zichligi g/m ²
		Tanda	Arqoq	Tanda	Arqoq			
1	Maxsus kiyimbop mato	P 70% PET 30%	P 70% V 30%	15,4x2	20x3	0,45	Polotno	220

Izoh: **P**-paxta, **V**-viskoza tolasi, **PET**-polyester tolasi.

Gazlamalarning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti “CENTEX.UZ” laboratoriyasida tadqiq qilindi. Bunda gazlamaning havo o‘tkazuvchanlik, gigroskopiklik, kirishish kabi ko‘rsatkichlari laboratoriya sharoitida aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Aralash tolaviy tarkibli mato namunalarining fizik-mexanik ko‘rsatkichlari

T/r	Ko‘rsatkichlar	

	Matoning fizik-mexanik xususiyatlari	Tavsiya etilayotgan	Amaldagi	ГОСТ 11209-2014
1.	Matoning tolaviy tarkibi Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	P 70%, PET 30% P 70%, V 30%	PET 70%, P 30% PET 70 %, P 30%	Paxta+Sinetik tolaviy tarkibli 20%÷50%
2	Yuza zichligi, g/m ²	220	220	>180
3	Havo o'tkazuvchanlik, dm ³ /sm ² *sek	20,5	9,93	>20
4	Gigroskopiklik, %	7,53	1,77	>7
5	Ishqalanishga chidamlilik, sikl	25800	24000	>4500
6	Uzish kuchi, N Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	821 577	822 583	>700 >400
7	Uzilishdagi uzayish, % Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	33 28	32 25	>20 >25
8	Kirishishi, % Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	2,0 1,5	0,5 1,0	> -3,5 > -2,0

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aralash tolaviy tarkibli assortimentdagi matoning havo o'tkazuvchanligi 20,5 dm³/sm²*sek, gigroskopikligi 7,53 %, ishqalanishga chidamliligi 25800 sikl va mustahkamligi tanda bo'yicha 821 N, arqoq bo'yicha 577 N ga teng bo'lib, amaldagi matodan havo o'tkazuvchanligi bo'yicha 51,6 % ga, gigroskopiklik bo'yicha 76,5 % ga, ishqalanishga chidamliligi bo'yicha 7 % ga, mustahkamligi tanda bo'yicha 11 % ga yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi va bu natijalar ГОСТ talablariga javob beradi.

Tavsiya etilayotgan mato tarkibida paxta tolasi bo'lgani maxsus kiyimning gigiyenik xususiyatlarini oshirishga, polyester va viskoza tolali bo'lgani ham gigiyenik, ham mexanik ko'rsatkichlarni oshirishga imkon beradi. Ma'lumki, viskoza tolasi ko'pgina sun'iy tolalardan farqli o'laroq, ekologik toza tola hisoblanib, ular yog'och sellulozasidan tayyorlanadi. Viskoza tolasining tarkibi toksik moddalardan va boshqa zararli aralashmalardan holi bo'lgani uchun ham inson salomatligi uchun zararsiz xomashyo hisoblanadi. Bundan tashqari, viskoza tolasidan tayyorlanadigan matolar tabiiy matolarga nisbatan bir qator afzalliklarga, ya'ni yuqori darajadagi gigroskopiklik, havo o'tkazuvchanlik, yengillik, chidamlilik, qulaylik, mayinlik va h.k.ga ega.

Shuningdek, viskoza va paxta tolalarining tarkibi bir xil bo‘lishiga qaramay, viskoza paxtaga nisbatan 1,8 marta ko‘proq namlikni shimish xususiyatiga ega. Viskoza tolasining namlikni assimilyatsiya qilish xususiyati paxta tolasiga nisbatan 50% ko‘proqdir, bu xususiyat viskoza tolali matolarni quruq va yuqori havo o‘tkazuvchanlik holatiga keltiradi. Shuning uchun ham organizmning fiziologik siklini va sog‘ligini yaxshilash uchun foydali bo‘lgan eng yaxshi mato hisoblanadi [17].

Tarkibida poliefir va boshqa sintetik tola bo‘lgan paxta bilan aralash tolali matolar ko‘p sohalarda (harbiy kiyimlar, maxsus kiyimlar, maktab formasi va boshqalar) ish kiyimlari uchun pishiq, yirtilishga chidamli, kam kirishuvchan, g‘ijimlanmaydigan mato sifatida tavsiya etilgan [18-19]. Lekin tadqiqot natijalari mazkur avtomobil korxonasi ishchilari kiyimi uchun ularning funksional ko‘rsatkichlari talab darajasidan pastligini ko‘rsatdi. Shuning uchun avtomobil sanoati ishchilari uchun maxsus kiyim ishlab chiqarishda uning funksional xususiyatini oshirish uchun asosiy mato sifatida tabiiy, sintetik va sun‘iy tola aralashmali matodan (tanda bo‘yicha paxta+PET, arqoq bo‘yicha paxta+viskoza) hamda ventilyatsiya elementlardan foydalanish maqsadga muvofiq. 3-7-rasmda ventilyatsiya elementi sifatida qo‘llaniladigan matolarning fizik-mexanik ko‘rsatkichlarining tajribaviy tadqiqot natijalari keltirildi.

3-rasm. Maxsus kiyimlarda qo‘llaniladigan ventilyatsion element (to‘r) ning mustahkamlik ko‘rsatkichlari.

4-rasm. Maxsus kiyimlarda qo‘llaniladigan to‘rning qalinligi ko‘rsatkichlari.

5-rasm. Maxsus kiyimlarda qo'llaniladigan to'ring havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari.

6-rasm. Maxsus kiyimlarda qo'llaniladigan to'rlarning gigroskopiklik ko'rsatkichlari.

3-6 rasmda keltirilgan ma'lumotlarga asosan ventilyatsiya elementi sifatida to'r matolari tanlab olindi. Bu to'r matolar mustahkamligi yuqori, havo o'tkazuvchan, cho'ziluvchan xususiyatlarga ega, sport va maxsus ish kiyimlari va sport kiyimlari uchun mo'ljallangan mato hisoblanadi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, tavsiya etilayotgan ventilyatsiya matosi (to'r) ning uzish kuchi aniqlanganda, KMZ-160729050 namunada uzish kuchi 78,2 N ga teng bo'ldi. Art 217 FJOO1STK namunada 79,8 N ga teng. Art TLG-130 namunada esa 79,5 N ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi; KMZ-160729050 namunaning qalinligi 0,30 mm, art 217 FJOO1STK-namunaning qalinligi 0,40mm, art TLG-130 -namunaning qalinligi 0,35 mm.ni tashkil etdi; KMZ-160729050 namunaning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi $307,0 \text{ dm}^3/sm^2 \cdot sek$, art 217FJOO1STK-namunaning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi $386,0 \text{ dm}^3/sm^2 \cdot sek$, art TLG-130-namunaning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi $253,1 \text{ dm}^3/sm^2 \cdot sek$ ni tashkil etdi; KMZ-160729050 namunaning gigroskopik ko'rsatkichi 2,11%, art 217 FJOO1STK-namunaning gigroskopikligi 2,15% , art TLG-130-namunaning gigroskopikligi 2,10% ni tashkil ni etdi; KMZ-160729050 namunaning ishqalanishga chidamliligi ko'rsatkichi 18500, art 217 FJOO1STK-namunaning ishqalanishga chidamliligi 19000, art TLG-130-namunaning ishqalanishga chidamliligi 16000 ni tashkil ni etdi.

O'tkazilgan tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, 2-namunaning uzish kuchi 79,8 N bo'lib, 1-namunaga nisbatan 1,6 %, 3-namunaga nisbatan esa 0,3 % ga yuqori natijalarni ko'rsatdi. 1-

namunaga nisbatan 2-namunaning havo o'tkazuvchanligi $386 \text{ dm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sek}$ bo'lib, 1-namunaga nisbatan 21 %, 3-namunaga nisbatan esa 35% ga yuqori, gigroskopikligi 2,15 % ga teng bo'lib, 1-namunaga nisbatan 2 %, 3-namunaga nisbatan esa 2,4 % ga yuqori natijalarni ko'rsatdi. Ishqalanishga chidamliligi 1-namunaga nisbatan 3%, 3-namunaga nisbatan esa 16 % ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda loyihalananayotgan maxsus kiyim namunasi sifatida 2-namuna art 217 fjo01stk ni tavsiya etiladi. Bu namunaning fizik-mexanik va texnologik xususiyatlari maxsus kiyimga tavsiya etilayotgan mato xususiyatlari bilan bir-biriga mos kelishi ma'lum bo'ldi.

Avtomobil sanoati ishchilarining tavsiyasi va olib borilgan tadqiqot natijalariga asosan maxsus kiyim va inson tanasi termoregulyatsiyasini ta'minlaydigan kiyim paketini shakllantirish uchun loyihalananadigan kiyim konstruksiyasida ventilyatsiya elementlarini qo'llash tavsiya etiladi.

Ko'p terlash yuzaga keladigan uchastkalarda ventilyatsiya elementlaridan (to'rlardan) foydalanib maxsus kiyimni loyihalash maqsadga muvofiq. Maxsus kiyimlarning gigiyenik xususiyatlarini yaxshilash, shu bilan birga uning mustahkamligini oshirish uchun tanda bo'yicha paxta+PET, arqoq bo'yicha paxta+viskoza tolalari asosida yaratilgan aralash tolali mato namunalari qo'llanildi. Aralash tolaviy tarkibli maxsus kiyimbop mato aralash tolaviy tarkibli assortimentdagi mato havo o'tkazuvchanligi, gigroskopikligi, ishqalanishga chidamliligi va mustahkamligi bo'yicha amaldagi matodan yuqori ko'rsatkichlarga ega va ГОСТ talablariga javob berishi ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Avtomobil sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'risida”gi PQ-4397 -son qarori. 18.07.2019 y
2. ГОСТ 11209- 2014. Ткани для специальной одежды Общие технические требования. Методы испытаний. Издание официальное. Москва Стандартиформ 2015.
3. 11. Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений. СанПиН РУз № 0324-16.
4. Расулова М., Умарова М., Мамасолиева Ш. Иклим шароитини ҳисобга олиб махсус кийим учун тавсиялар ишлаб чиқиш. // НамМТИ илмий-техника журнали, ТОМ 4 - № 2, 2019. ISSN 2181-8622. 202-206-б.
5. M.K. Rasulova, Sh.L. Mamasolieva. Development of Fabrics for Special Clothing for Workers of the Automotive Industry taking into Account the Climatic Conditions of Uzbekistan. // Solid State Technology. Volume: 64, Issue: 2, Publication Year: 2021. Pp. 2393-2399
6. Камилова Х.Х. Исследование и разработка летней мужской одежды для условий Средней Азии: диссертация ...кандидата технических наук: 05.19.04. - Москва, 1978. - 204 с.
7. G.N. Norboyeva. “Avtomobil sanoati ishchilari mehnat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib maxsus kiyim ishlab chiqish”. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. 2024 yil,13-15 bet.
8. M. Rasulova, Sh.Mamasolieva, G.Norboyeva. Development of Special Clothing With High Hygienic Properties. // Gongcheng Kexue Yu Jishu/Advanced Engineering Science. Journal ID: AES-09-12-2022-527 <http://advancedengineeringsscience.com/article/527.html>. Pp 5633-5638.